

BOSHLANG`ICH SINFI O`QUVCHILARINING OG`ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH USULLARI VA YO`LLARI

Mo`sinjonova Zeboxon Oybek qizi

Andijon davlat universiteti Pedagogika instituti Boshlang`ich ta`lim, maktabgacha ta`lim va tillarni o`qitish metodikasi fakulteti Boshlang`ich ta`lim yo`nalishi 104- guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789888>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Globallashuv, taraqqiyot, shaxs, aqliy qobiliyat, rivojlanish, to`xtam, pauza, tarbiyachi, rotatsizm, paroratsizm, tanglay, anatomik, titrash, pedagog, ixcham, aniq, barkamol, noaniq.

ABSTRACT

Men ushbu maqolamda boshlang`ich sinfi o`quvchilarining og`zaki nutqida uchraydigan kamchiliklarni bartaraf etish yo`llari va usullari haqida fikr yuritdim. Kelajagimizning davomchilari bo`lgan yosh avlodning nutqini rivojlantirish, so`z boyligini oshirish, to`g`ri ta`lim-tarbiya berish har bir pedagogning vazifasidir. Chunki barkamol avlodni Prezidentimiz SH. Mirziyoyev aytganlaridek: "Yoshlar bizning tayanchimiz, ertangi kundan umidimiz, ezgu ishlarimizning davomchilaridir".

Hozirgi globallashuv davrida yosh avlodga to`g`ri ta`lim-tarbiya berish, jamiyatga kerakli kadrlarni yetishtirish eng muhim vazifa va eng ko`p ahamiyat qaratilayotgan masalalardan biridir. Har bir mamlakatning rivojlanishi, taraqqiyoti, tinchligi, farovonligi, ma`naviy va ma`rifiy yuksalishi, eng rivojlangan davlatlar qatoridan o`rin olishi - bilimli, shijoatli, barkamol va albatta salohiyatli, mehnatsevar yoshlarimizning qo`lidadir. Yoshlarimizni shu holda bilim olib, vatanimizni yuksak cho`qqilarga olib chiqishi, vatanimizga kerakli shaxs qilib voyaga yetkazilishi o`qituvchi va tarbiyachilarning vazifasidir. Birinchi Prezidentimiz I. A. Karimov barkamol avlod tarbiyasi haqida: "Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi

obro`- e`tibori avvalambor farzandlarimizning unib, o`sib, ulg`ayib, qanday inson bo`lib hayotga kirib borishiga bog`liqdir " - deb alohida ta`kidlaganlar. Bolaning nutqi no`rin rivojlanishiga ko`proq hollarda oilaviy muhit, nasldan naslga o`tuvchi ayrimkasalliklar ham misoldir. E. Torandaykning fikricha, shaxsning barcha xususiyatlari, shu jumladan, ong va aqliy qobiliyat ham nasldan naslga o`tadi. Bu bilan E. Torandayk tarbiyaning shaxs rivojlanishiga ta`sirini inkor etadi, uni shaxsning xususiyatlariga ta`sir etishdan o`zdek biladi. Bir xilgi bolalar oilaviy muhitdagi ota- ona tufayli ham nutqlarida kamchilik bo`lib, ko`proq pauza, to`xtamlar bilan o`z fikrlarini bayon qiladilar. Masalan, bir bola oddiy, arzimagan xatolar qilsa, yaxshi baho olmasa otasi u bolani

kaltaklaydi. Bu holat bolaning ulg'aygunicha yani o'smirlik paytigacha davom etadi. Natijada bola qo'rquv, vahima bilan voyaga yetadi va uning nutqi to'g'ri rivojlana olmaydi. U biror gapni tinglovchiga yetkazib olguncha anchagina qiynaladi. Ammo uning bu holatini davolash mushkul ish bo'lib qoladi. Sababi bola voyaga yetib bo'lgan, undagi rivojlanish organlarining ishlashi sekinlashgan. Ko'rib turganimizdek ota o'z qo'li bilan bolasining nutqini rivojlanayotgan paytda to'sqinlik qilgan, unga bergan tazyiqi tufayli bola umr bo'yi bu kasallik tufayli o'zi tengqur do'stlari oldida ajralib, farqlanib turibdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga e'tibor bersak ularning nutqi endi o'sib, rivojlanayotgan davr bo'ladi. Ko'plab o'quvchilarda eng qiyin muammo bilamizki, alifboyimizdagi " R" harfini talaffuz qilishda qiynalishadi. Rotatsizm (grekcha "ro" harfi nomidan olingan bo'lib, "r" tovushni bildiradi) – r tovushning talaffuzidagi kamchiliklardir. R tovushini boshqa tovushlar bilan almashtirilishi pararotatsizm deb yuritiladi. Masalan: "Arra" – so'zini "Ayya", " arra" – "kayya", " Raketa " so'zini "Yaketa " kabi. Rotatsizmning quyidagi turlari mavjud:

1. Velyar rotatsizm (grekcha velum – yumshoq tanglayning pastki chetiga yaqinlashadi va u yerda oraliq (tirqish) hosil bo'ladi. Shu oraliqdan o'tayotgan havo oqimi yumshoq tanglayda tartibsiz titrash (vibratsiya) hosil qiladi. Natijada ovozga qo'shib shovqin chiqadi.
2. Uvilyar rotatsizm (grekcha uvula – tilcha), bunda til uchi tebranishi o'rniga, faqat tilcha tebranadi.
3. Kucherskiy rotatsizmi – bunda til uchi tebranmay, lablar jiplashib tebranadi.

4. Yon rotatsizm, bunda til uchi tebranishi o'rniga, tilning yon tomoni tebranadi, natijada noaniq r tovushi hosil bo'ladi.

Amaliyotda pararotatsizmni quyidagi turlari uchraydi, ya'ni r tovushi quyidagicha tovushlar bilan almashtiriladi: r, l, r y(j); r ya.

Rotatsizmga anatomik kamchiliklardan til tagidagi yuganchaning kattaligi; tor va baland tanglay, haddan tashqari ingichka til sabab bo'lishi mumkin.

Til uchining tebranishi natijasida r tovushi hosil bo'lgach, u bo'g'in, so'zlarni, she'rlarni aytirish bilan mustahkamlanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, pedagog nutqi yaxshi rivojlanmagan bola bilan ko'proq shug'ullanishi, ko'proq birga ishlashi lozim. Bolaga r harfi mavjud bo'lgan so'zlardan masalan: so'roq, taroq, qorbobo, rang, rahmat va boshqa so'zlardan ko'proq aytirib, unga rasmlar, ko'rgazmalar orqali tushuntirish, she'rlar yodlatish, matnlar tuzdirish kerak. Ayrim bolalar yana boshqa harflarni ham aytishda, to'g'ri talaffuz qilishda qiynaladilar. Bolaning nutqidagi kamchiliklarni to'g'irlash ota-onalarning, tarbiyachilar va albatta eng muhimi o'qituvchilarning vazifasidir. Pedagogning nutqi ham eng avvalo to'g'ri, aniq, ixcham, ma'noli, turli xil shevalardan uzoqda bo'lmog'i shartdir. O'qituvchi nutqining badiiy nutq me'yorlariga mosligi asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Ammo bu nutq ta'sirchanligini oshirishning muhim sharti emas. O'qituvchi nutqining to'g'ri va aniq bo'lishi bilan birga uning obrazli va ifodali bo'lishi ham muhimdir. Nutq ta'sirchanligini oshirishda maqollardan, frazeologizmlardan, iboralardan ham foydalanish mumkin. Shuningdek, bunda anafora, gradasiya, inversiya, intonasiya kabi stilistik usullardan foydalanish orqali

ham ma'lum bir samaradorlikka erishish
mumkin. O'qituvchi qanchalar o'z ustida
mukammal ishlansa, izlansa va albatta o'z

kasbiga muhabbat qo'ysa dars o'tish
jarayonida qiynalmaydi.

References:

1. Logopediya: darslik / M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. — 560 b.
2. Nutq o'qitirish nazariyasi va metodikasi [Matn] : o'quv qo'llanma / D. Babayeva. - Toshkent : Shafolat Nur Fayz, 2020. - 432 b.
3. <https://uz.denemetr.com/docs/768/index-93546-1.html?page=6>